

БУХГАЛТЕР-АНАЛИТИК - ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Зоиржонова Мафтуна Улугбек кизи

студентка 4-курса Ташкентского финансового института

Джамбакиева Гульнора Сайфутдиновна

старший преподаватель Ташкентского финансового института

Аннотация. Современный бизнес и международное сотрудничество в условиях цифровой экономики определяют дальнейшее развитие профессии бухгалтера, а именно бухгалтера-аналитика, что приводит к внедрению инновационного подхода к процессу подготовки специалиста в области бухгалтерского учета, направленного на решение наиболее значимых задач учета, анализа и аудита.

Ключевые слова: бухгалтер, бухгалтер-аналитик, цифровая экономика.

Быстроменяющиеся потребности работодателей обосновывают особые требования к привычной и простой, но только на первый взгляд, профессии. Рынок труда в финансовых профессиях меняется стремительно и кардинально. Некоторые авторы считают, что профессия бухгалтер к 2030 году окончательно уйдет из нашей жизни. Но на наш взгляд, в условиях цифровой экономики потенциал бухгалтера и аудитора будет только увеличиваться на фоне роста диапазона компетенций необходимых для этих специалистов. То есть будет расширяться спрос на бухгалтеров с высоким уровнем профессиональных знаний и навыками для незамедлительного решения сложных задач. Исследования показывают, что, к сожалению, ориентация на сегодняшние запросы работодателей позволит вузам готовить специалистов только для вчерашнего дня. В связи с этим, необходим в достаточной степени продуктивный набор управленческих инструментов, позволяющий обеспечить не только гармонизацию образовательных программ вузов и профессиональных стандартов, но и внедрение в учебный процесс последних достижений экономической науки, систематическое повышение квалификации, а также безупречное соблюдение норм профессиональной этики.

Цель профессиональной деятельности бухгалтера, указанная в законе Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» [1], идентичны с той, которая указана в стандартах[2]. Но при этом речь идет только о методах регулирования финансового учета, подготовке финансовой отчетности с целью классификации возможных в будущем рисков. Однако нужно указать, что это не все функции бухгалтера в условиях цифровой экономики[3]:

- Во-первых, он несет ответственность за работу всего бухгалтерского отдела;
- Во-вторых, он выполняет ряд таких функций, как планирование, контроль и управление, а также устанавливает новые деловые контакты, налаживает обмен отчетностью и информацией внутри структуры;
- В-третьих, его обязанности входят сбор информации о рынке, ценах и разработка планов;
- В-четвертых, он занимается оценкой возможных капиталовложений, формирует данные о результатах прошедшего периода, которые можно использовать при прогнозировании показателей, контролирует создание краткосрочных планов и их сведение в общие показатели.

Таким образом, функции бухгалтера можно представить в следующем виде: планирование, консолидация отчетности по показателям и достижениям; формирование отчета и оценка полученных результатов для принятия оперативных управленческих решений; проведение консультаций и налоговое администрирование. А это уже функции бухгалтера-аналитика.

Помимо того, что бухгалтер отвечает перед руководством за реальность финансовых отчетов подразделений и помогает отделам в планировании и конкретизации итогов, перед ним ставятся нестандартные задачи по информационной поддержке управленческих решений по различным вопросам. Следовательно, знания и навыки бухгалтеров-аналитиков должны быть более приближены к информатикам, производителям соответствующих компьютерных программ. Поэтому, когда мы говорим об образовании, не требует доказательств тот факт, что помимо методологии бухгалтерского и налогового учета, а также знаний аудита, специалистам необходимо иметь профессиональное суждение об информационном обеспечении бизнес-процессов: каким образом устроены IT-процессы, как они функционируют, как работать с большими массивами данных в области бухгалтерского учета. Поэтому, качественное структурирование информационного пространства на рабочем месте бухгалтера-аналитика, адаптированного к управленческим решениям совершенно необходимо в современных условиях[4].

Таким образом, на наш взгляд, в условиях цифровой экономики профессия бухгалтера, если он будет постоянно повышать свою квалификацию и расширять свои функции, не только не умрёт, но и останется востребованной на рынке труда, так как за бухгалтером-аналитиком будущее. В дальнейшем, в связи с этим, важной задачей развития исследуемой сферы является структурирование и постоянное обновление способов обеспечения диалектического единства образовательных высших учебных заведений программ по бухгалтерскому учёту и реалий меняющегося мира.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» ЗРУ№404 от 13 апреля 2016г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» ПП№4611 от 25 февраля 2020г.
3. Теория бухгалтерского учета / Курбанов З. Н. Хотамов К. Р., Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, НамГУ. – Т.: «Taffakur bo`stoni», 2019. – 293 с.
4. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет / Мухаммедова И. Н. Халимов З. А., Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, НамГУ. – Т.: «Taffakur bo`stoni», 2018. – 314 с.

